

YANGI O`ZBEKISTON IJTIMOYIY-SIYOSIY, IQTISODIY VA MADANIY HAYOTIDA RO`Y BERAYOTGAN O`ZGARISHLARNING XALQARO REYTING VA INDEKSLARDA AKS ETISHI

Sodiqova Muhabbat Salimovna

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat Pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası o`qituvchisi

Ulmasboyeva Madina Qaxramon qizi

Muhammadiyaheva Mushtariy Islomjon qizi

Andijon davlat Pedagogika instituti Aniq fanlar fakulteti Amaliy matematika
yo`nalishi talabalari

Annotatsiya. "Yangi O'zbekiston ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotida ro'y berayotgan o'zgarishlarning xalqaro reyting va indekslarda aks etishi" mavzusi mamlakatda amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar va o'zgarishlarning global miqyosda qanday baholanishini o'rganadi. Mavzu ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohalarda olib borilayotgan islohotlarning xalqaro reyting va indekslarga ta'sirini tahlil qiladi. Ushbu o'zgarishlarning mamlakatning xalqaro imijini shakllantirish, iqtisodiy rivojlanishini rag'batlantirish va xalqaro munosabatlardagi o'rnini mustahkamlashdagi ahamiyati yoritiladi.

Annotation. The theme of "International rankings and indices of the changes taking place in the socio-political, economic and cultural life of new Uzbekistan" examines how the large-scale processes and changes implemented in the country are evaluated on a global scale. The subject analyzes the international ranking and impact of the progress made in the social, political, economic and economic spheres. The significance of these changes in the examination of the country's international relations, management of economic development and its place in international relations will be highlighted.

Аннотация. Тема «Международные рейтинги и индексы изменений, происходящих в общественно-политической, экономической и культурной жизни нового Узбекистана» рассматривает, как масштабные процессы и изменения, реализуемые в стране, оцениваются в глобальном масштабе. Предмет анализирует международный рейтинг и влияние прогресса, достигнутого в социальной, политической, экономической и экономической сферах. Будет подчеркнута значимость этих изменений в рассмотрении

международных отношений страны, управлении экономическим развитием и ее месте в международных отношениях.

Kalit so'zlar: Yangilanish va o'zgarish, ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlar, iqtisodiy rivojlanish, madaniy hayotdagi o'zgarishlar, xalqaro reytinglar, indekslar, ijtimoiy tizim, siyosiy islohotlar, iqtisodiy islohotlar, global reyting, ijtimoiy barqarorlik, demokratik jarayonlar, yoshlar siyosati, siyosiy erkinlik va inson huquqlari, korrupsiyaga qarshi kurash.

Key words: Renewal and change, socio-political changes, economic development, changes in cultural life, international ratings, indices, social system, political reforms, economic reforms, global rating, social stability, democratic processes, youth policy, political freedom and human rights, fight against corruption.

Ключевые слова: Обновление и перемены, общественно-политические изменения, экономическое развитие, изменения в культурной жизни, международные рейтинги, индексы, социальная система, политические реформы, экономические реформы, глобальный рейтинг, социальная стабильность, демократические процессы, молодежная политика, политическая свобода и права человека. права, борьба с коррупцией

Kirish. So'nggi yillarda Yangi O'zbekiston jahon hamjamiyati e'tiborini o'ziga jalb etayotgan davlatlardan biriga aylandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev rahbarligida amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar natijasida mamlakatning ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotida tub o'zgarishlar yuz bermoqda. Ushbu jarayonning xalqaro reyting va indekslarda aks etishi, O'zbekistonning global maydondagi nufuzi va obro'sining oshayotganini ko'rsatmoqda. Bu maqolada Yangi O'zbekistonning turli sohalardagi rivojlanishi va xalqaro reytinglarda qayd etilgan natijalarini tahlil qilamiz.

Yangi O'zbekistonning siyosiy hayotida eng katta o'zgarishlardan biri fuqarolar uchun ochiqlik va demokratiya tamoyillarining mustahkamlanishi bo'ldi. 2017-yilda boshlangan "Ochiq muloqot" va davlat boshqaruvida xalq bilan yaqin hamkorlik o'rnatish tamoyili bugungi kunda samarali natijalar bermoqda. Masalan, so'nggi yillarda xalqaro demokratiya indekslarida O'zbekistonning o'rni yaxshilangan. The Economist Intelligence Unit tomonidan tuziladigan demokratiya indeksida O'zbekiston "avtoritar davlat" maqomini asta-sekin tark etib, siyosiy erkinliklar va jamiyat bilan muloqotni kengaytirayotgan davlat sifatida qayd etildi.

Korrupsiyaga qarshi kurash ham ijtimoiy-siyosiy o'zgarishlarning muhim yo'nalishlaridan biridir. O'zbekistonning bu boradagi sa'y-harakatlari Transparency

International tashkiloti tuzadigan “Korrupsiya tushunchasi indeksi”da ham o‘z aksini topdi. Mamlakatda korrupsiyaga qarshi kurashish bo‘yicha qabul qilingan qonunlar, maxsus idoralar tashkil etilishi va oshkoralikni ta‘minlashga qaratilgan choralar natijasida bu indeksda sezilarli yuksalish kuzatilmoqda.

Yangi O‘zbekiston iqtisodiy siyosatida investitsiyalarni jalb etish va iqtisodiy liberallashtirish asosiy ustuvor yo‘nalishlardan biriga aylandi. O‘zbekiston 2017-yilda amalga oshirilgan valyuta liberallashtirish siyosati bilan jahon moliyaviy institutlari tomonidan yuqori baholandi. Doing Business indeksida mamlakatning o‘rni sezilarli darajada yaxshilandi. 2019-yilga kelib, O‘zbekiston bu indeksda “eng ko‘p islohot o‘tkazgan davlatlar” qatoridan joy oldi. Bu yutuq tadbirkorlik uchun qulay shart-sharoitlar yaratilganining xalqaro e‘tirofi edi.

Bundan tashqari, O‘zbekiston iqtisodiy rivojlanish bilan birga, kambag‘allikni qisqartirishga alohida e‘tibor qaratmoqda. Prezident tashabbusi bilan “Kambag‘allikka qarshi kurashish dasturi” amalga oshirilmoqda, bu esa mamlakatning xalqaro reytinglarda o‘z o‘rnini mustahkamlashiga xizmat qilmoqda. Masalan, Inson taraqqiyoti indeksi (HDI) bo‘yicha O‘zbekiston so‘nggi yillarda o‘z o‘rnini yaxshilab, rivojlanayotgan davlatlar qatorida barqaror rivojlanayotgan mamlakat sifatida qayd etildi.

Tadqiqotning maqsadi. “O‘zbekistonda amalga oshirilgan ijtimoiy-siyosiy islohotlarning xalqaro reytinglar va indekslarda aks etishini tahlil qilish”: Mamlakatdagi siyosiy erkinliklar, inson huquqlari, boshqaruv tizimi va demokratik jarayonlardagi ozgarishlarning xalqaro reytinglar va indekslarda qanday baholanganini organish. Iqtisodiy islohotlarning xalqaro reytinglar va indekslarda ta‘sirini organishsh”: O‘zbekistonning iqtisodiy rivojlanishi, biznes muhiti, investitsiya salohiyati va iqtisodiy islohotlarning Jahon banki, Global Competitiveness Report, Doing Business kabi xalqaro reytinglarda qanday aks etishi, hamda iqtisodiy barqarorlikka ta‘sirini aniqlash. Madaniy ozgarishlarning global reytinglar va indekslarda aks etishini tahlil qilishsh”: Mamlakatda madaniyat, ta‘lim tizimi, san‘at va turizm sohasidagi ozgarishlarning xalqaro madaniy reytinglar, ta‘lim sifatini baholash va turizm salohiyati bo‘yicha indekslarda qanday yoritilganligini organish. O‘zbekistonning global maydonda obrosi va reytinglar orqali rivojlanish istiqbollari tahlil qilish: Mamlakatning ijtimoiy, iqtisodiy va madaniy ozgarishlarining xalqaro miqyosdagi obrosi va rivojlanish istiqbollari ta‘sirini o‘rganish.

Tadqiqot mavzusidagi mavjud muammolar. O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonida ba‘zi cheklovlar va muammolar ham mavjud.

Xalqaro reytinglarda erkinlik, jumladan, matbuot va soʻz erkinligi boʻyicha hali ham ayrim cheklovlar mavjudligi qayd etiladi. Masalan, Freedom House tomonidan tuzilgan matbuot erkinligi indeksida Oʻzbekiston hali past oʻrinlarda qolmoqda. Biroq, soʻnggi yillarda bu borada ham ijobiy siljishlar kuzatilmoqda va

Korrupsiyaga qarshi kurashda erishilgan yutuqlarga qaramay, tizimli muammolar hanuzgacha mavjud. Korrupsiyaga qarshi kurash samaradorligi yuqoriga koʻtarilayotgan boʻlsa-da, xalqaro ekspertlar bu boradagi islohotlarni yanada kuchaytirish zarurligini taʼkidlamoqda.

Muammolarni hal qilish usullari.

Yangi qonunlar va siyosatlarni joriy etishimiz, matbuot va soʻz erkinligini cheklovchi mavjud qonunlar va normativ hujjatlarni qayta koʻrib chiqishimiz va modernizatsiya qilishimiz zarur. Shuningdek, matbuot vakillarimizning huquqlari va xavfsizligini taʼminlashga yoʻnaltirilgan yangi siyosatlarni ishlab chiqishimiz lozim keyin hukumatimiz jurnalistlarga nisbatan zoʻravonlik va tahdidlarga qarshi qatʼiy chora-tadbirlar koʻrish zarur. Bu, oʻz navbatida, soʻz erkinligimizni kuchaytirishga yordam beradi.

Samarali davlat boshqaruvini yoʻlga qoʻyishimiz qoyishimiz darkor. Masalan: davlat idoralarida shaffoflikni taʼminlashimiz, byurokratik toʻsiqlarni kamaytirish va jarayonlarni raqamlashtirish orqali tizimli islohotlarimizni kuchaytirishimiz kerak. Boshqaruv tizimimizni isloh qilishimiz va uning samaradorligini oshirishimiz, davlat organlarimizning faoliyatini yanada ochiq qilishga yordam beradi.

Vatanimizda xalqaro reytinglardagi oʻrnini yaxshilashimiz, Xalqaro reytinglar, jumladan, matbuot erkinligi va korrupsiyaga qarshi kurashda Oʻzbekistonning oʻrnini yaxshilash uchun faol tashqi siyosat olib borishimiz zarur. Bu, shuningdek, mamlakatimizni jahon miqyosida ishonchli hamkor sifatida tanitadi.

Xulosa va natijalar.

Yangi Oʻzbekiston ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy va madaniy hayotida amalga oshirilayotgan islohotlar xalqaro hamjamiyat tomonidan yuqori baholanmoqda. Davlat boshqaruvida ochiqlik, iqtisodiy erkinlik va madaniy merosni asrab-avaylashga qaratilgan chora-tadbirlar Oʻzbekistonning xalqaro reyting va indekslardagi oʻrnini sezilarli darajada yaxshiladi. Biroq, bu jarayon hali toʻliq yakuniga yetmagan, va mamlakatning global maydondagi obroʻsini oshirish uchun islohotlarni davom ettirish muhim ahamiyat kasb etadi. Yangi Oʻzbekiston modeli Markaziy Osiyo davlatlari uchun nafaqat muvaffaqiyatli tajriba, balki yangi davrning ramziga aylanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Халқаро рейтинг ва индекслар билан ишлаш бўйича республика кенгаши ташкил этилади – Ўзбекистон янгиликлари – Газета.uz
<https://www.gazeta.uz/uz/2020/06/03/rankings/>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11-sentabdagi "O'zbekiston - 2030 strategiyasi" to'g'risidagi PF-158 sonli Farmoni.
3. "Ўзбекистон халқаро рейтинг ва индексларда" мавзусидаги давра суҳбати
<https://ach.gov.uz/uz/lists/view/260>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga murojaatnomasi (2020 yil 29 dekabr).
5. Jabborova, S., Daminjonova, S., Ismoilova, G., & Mamatqodirova, M. (2024). Axborotning inson hayotiga ta'siri. *Ilm-fan va ta'lim*, (6 (21)).
6. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). Amir temur va temuriylar davrida madaniy hayot, ta'lim-tarbiya masalalari. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
7. Atabayeva, N., & Olimjonova, S. (2024). Mustaqillik yillarida o'zbekistonda ma'naviy va tarixiy merosning tiklanishi. *ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).
8. Sodiqova, M. (2024). Millatlararo totuvlikni mustahkamlashda Andijonning o'rni. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
9. Salimovna, S. M. (2023). Renaissance of timurid period and its place in world civilization. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.